

Moda va uslublar

Alimova Gulsevar Shuxrat qizi

Annotatsiya: Maqolada moda va uslub tarixi, zamonaviy ayollar modasi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Moda, modalar tarixi, zamonaviy moda, uslub tarixi, shoxli shlyapa, tendensiya, ko'ylak.

Аннотация: В статье освещается история моды и стиля, современная женская мода думал о

Ключевые слова: Moda, история моды, современная мода, история стиля, роговая шляпа, тенденция, рубашка.

Annotation: History of fashion and style in the article, modern women's fashion thought about.

Keywords: Fashion, fashion history, modern fashion, style history, horn hat, trend, shirt.

Moda nima degan savol ko'plab ayollarni egallaydi. Poyafzal, kiyim-kechak va manikyurdagi tendentsiyalar qanchalik tez o'zgarib borayotganini hammamiz bilamiz va biz ularga amal qilishga harakat qilamiz. Biroq, go'zal xonimlarning bir nechtasi bu kontseptsiya nimani o'z ichiga olganini va qaerdan kelib chiqqanligini tushunadi.

Moda tarixi qanday boshlangani haqidagi savolga javob berish oson emas. Muayyan sivilizatsiyaning barcha vakillari yuradigan shkaf buyumlari juda uzoq vaqtdan beri mavjud edi, ammo o'sha paytda odamlar qanday qilib chiroyli va jozibali kiyinish haqida o'ylamaganlar. Ular uchun kiyim kiyish shunchaki isinish va begona ko'zlardan yashirishning bir usuli edi. samimiy qismlar. Har qanday yangilik yoki xorijiy kiyimlar "dushmanlik bilan" qabul qilindi, shuning uchun biror narsani o'zgartirish yoki o'zgartirish istagi yo'q edi.

Mutaxassislarning fikricha, moda va uslub tarixi faqat XIV asrda boshlangan. Frantsiya poytaxti Parij ushbu tushunchalarning vatani deb ataladi, garchi boshqa Evropa mamlakatlari aholisi ham ular tomonidan bir zumda olib ketilgan. O'sha davrning eng yorqin vakili konuslar maxsus tarzda biriktirilgan mato tuzilishi bo'lgan "shoxli shlyapa" edi.

Kelajakda ayollar kiyimidagi tendentsiyalar har bir yangi mavsumda o'zgarib boshladi. Shunday qilib, sovuq havoning boshlanishi bilan go'zal xonimlar baxmal kiygan va kiyingan yozgi davr- tabiiy ipakdan tayyorlangan mahsulotlarda. Asta-sekin, garderob buyumlarining kesilishi o'zgarib boshladi - ba'zi modellar avvalgilariga qaraganda bir oz ochiqroq bo'ldi. Bugungi kunda ma'lum bo'lgan uslublar paydo bo'ldi, ular modaistning qiyofasini maftunkor va jozibali qiladi.

Ayollar modasining tarixi Frantsiyada boshlangan bo'lsa-da, uning shakllanishining dastlabki ikki asrida uning asosiy yo'nalishi Italiya, aniqrog'i, Venetsiya edi. Venetsiyalik go'zallar liboslar va soch turmagi uchun ohangni o'rnatadilar, soxta sochlar va chignonlarni trendga kiritadilar, pul to'laydilar. Maxsus etibor aksessuarlar. Shunday qilib, 15-asrda deyarli barcha yosh ayollar eng nozik ro'molcha va yuzlarini o'rab turgan baxmal choyshab kiyishadi. Biroz vaqt o'tgach, 16-asrning o'rtalaridan boshlab, Ispaniya trendsetterga aylandi. Prudish ispanlar yopiq va pok kiyimlarni - kar yoqali ko'ylaklar, uzun yenglar va yuqori kraxmalli yoqalar. Yubkalar asosan shishgan va uzun bo'lib, o'sha paytda yalang oyoqlarni ochib beradigan hech qanday kesmalar yoki assimetrik etaklar haqida gap bo'lmagan. Bu orada yosh xonimlar paydo bo'ldi yangi yo'l erkaklarni vasvasaga solish - har xil xushbo'y hidlar modaga kirib, ularning egasining qiyofasini sir va shahvoniylik bilan ta'minlaydi.

Nihoyat, 17-asrda tashqi ko'rinishi uchun mas'ul bo'lgan mamlakat Frantsiya modani buyura boshladi. Parijliklar juda uzoq vaqt - ikki yuz yildan ortiq vaqt davomida umume'tirof etilgan deb hisoblangan. Bu vaqt ichida tendentsiyalar o'zgardi katta soni marta, lekin butun dunyodagi ayollar parijliklarning fikriga to'liq bo'ysunishdi va o'z kiyimlarini zavq bilan nusxalashdi va o'zlaridan deyarli hech narsa qo'shmadilar.

Moda nima ekanligini o'ylab, ba'zi ayollar bu tushunchani uslub bilan aralashtirib yuborishadi. Darhaqiqat, moda deganda u yoki bu uslubning boshqalarga nisbatan vaqtinchalik hukmronligi tushuniladi. Deyarli har doim bu atama faqat ma'lum bir hududni, masalan, tuman, shahar yoki shtatni anglatadi, lekin umuman butun dunyoni emas. Zamonaviy ayollar modasi nafaqat kiyim va poyabzal, balki bo'yanish, manikyur, soch turmagi, atirlar, aksessuarlar va boshqa sohalarga ham tegishli.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Andreeva, A. Yu. Kostyum tarixi. Davr. Uslub. Moda: qadimgi Misrdan zamonaviy A. Yu. Andreeva 2001
2. Theandreeva R. P. Moda R. P. Andreeva Lite, 1997 yil
3. Waldono I. TS. Moda XX asr: entsiklopediya I. Ts. Baldano M 2002
4. Bloochina I. V. Jahon tarixi Kostyum, moda va uslub I. V. Bloxin - Minsk: hosil yig'im-terimi, 2007 y.